
UM OLHAR PARA OS CENTROS DIA PARA IDOSOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO

A look at the Day Centers for the Elderly in the metropolitan region of São Paulo

Carolina Ramos Semensato¹
Vania Aparecida Gurian Varoto²

RESUMO

Os Centros-Dia para Pessoas Idosas (CDPIs), ganham relevância socio-sanitária frente ao envelhecimento populacional ao ofertarem assistência diurna a idosos fragilizados e suporte às famílias, contribuindo no alívio da sobrecarga do cuidador, socialização e garantia de direitos. Objetivo: Investigar a atuação dos CDIs pertencentes à Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), sobre características organizacionais e público atendido. Metodologia: Qualitativa, quantitativa, descritiva, exploratória e de análise de conteúdo. Todos os princípios éticos foram aplicados. Coleta de dados por meio de questionário semiestruturado online. Resultados: A amostra de sete CDIs, 5 de natureza não governamental e 2 governamental. Perfil de frequentadores: 73,6% são mulheres, com idade média de 80 anos, majoritariamente viúvas, classificadas no perfil II de funcionalidade e que frequentam o serviço cinco dias/semana. A maioria das buscas por vaga ocorreu por familiares, motivadas pela socialização da pessoa idosa. A admissão mostrou-se fundamentada em avaliações de saúde e funcionalidade. O perfil dos gestores é feminino (100%), com média de idade de 43 anos, casadas (57%) com pós-graduação. As equipes são majoritariamente femininas (87%), com média de idade de 43 anos, 50,43% dos colaboradores possuem Ensino Superior e 71,43% são contratados na Consolidação das Leis do Trabalho. Os serviços operam, em geral, 5x/semana em média 12 horas/dia, oferecendo atividades físicas, cognitivas e refeições. Embora os CDIs demonstrem alinhamento às normativas, destacam-se fragilidades na percepção gerencial, além da necessidade de diversificação das atividades ofertadas, como forma de beneficiar mutuamente a pessoa idosa, seus familiares e a sociedade.

Palavras-chave: Centros Dia; Idoso fragilizado; Envelhecimento.

ABSTRACT

Day Centers for the Elderly (CDPIs) are gaining socio-sanitary relevance in the face of population aging by offering daytime assistance to frail elderly individuals and support to families, contributing to relieving caregiver burden, promoting socialization, and guaranteeing rights. Objective: To investigate the performance of CDPIs in the Metropolitan Region of São Paulo (RMSP), focusing on organizational characteristics and the target population. Methodology: Qualitative, quantitative, descriptive, exploratory, and content analysis. All ethical principles were applied. Data collection was conducted using a semi-structured online questionnaire. Results: The sample consisted of seven CDPIs, 5 non-governmental and 2 governmental. Attending profile: 73.6% are women, with an average age of 80 years, mostly widows, classified in functionality profile II, and attending the service five days a week. Most requests for places were made by family members, motivated by the socialization of the elderly person. Admission was based on health and functionality assessments. The profile of managers is predominantly female (100%), with an average age of 43 years, married (57%), and holding postgraduate degrees. The teams are also predominantly female (87%), with an average age of 43 years; 50.43% of employees have higher education, and 71.43% are hired under the Consolidation of Labor Laws (CLT). Services generally operate 5 days a week, averaging 12 hours per day, offering physical and cognitive activities and meals. Although the CDIs (Centers for the Elderly) demonstrate alignment with regulations, weaknesses in managerial perception are highlighted, as well as the need to diversify the activities offered, in order to mutually benefit the elderly person, their families, and society.

Keywords: Day Centers; Fragile elderly; Aging.

¹ Mestra, UFSCar, csemensato@estudante.ufscar.br, <http://lattes.cnpq.br/7286581903238068>, <https://orcid.org/0009-0006-0216-0149>

² Doutora, UFSCar, vaniav@ufscar.br, <http://lattes.cnpq.br/7449531039410521>, <http://orcid.org/0000-0002-3763-5638>

1 INTRODUÇÃO

A legislação brasileira estabelece que o cuidado às pessoas idosas com algum grau de dependência deve ocorrer, prioritariamente, no contexto familiar, ao mesmo tempo em que incentiva o desenvolvimento de serviços, programas e projetos voltados à manutenção dos vínculos familiares e comunitários (Brasil, 2003; 2014). O cuidado exercido no âmbito familiar é atravessado por múltiplos fatores, como o acúmulo de responsabilidades, a diversidade de arranjos familiares, condições socioeconômicas e emocionais, os quais podem influenciar na capacidade dos cuidadores informais de oferecerem cuidados à pessoa idosa (Teixeira, 2020; Minayo; Silva; Brasil, 2022).

As sociedades contemporâneas enfrentam uma crescente crise na oferta de cuidados e assistência contínua às pessoas idosas, especialmente em contextos de envelhecimento populacional e limitações dos arranjos familiares (OPAS, 2020; Minayo; Silva; Brasil, 2022). Nesse cenário, os Centros Dia para Idosos (CDIs) assumem relevância social ao fornecerem cuidados diurnos formais às pessoas idosas com algum grau de dependência e suporte às famílias, promovendo a manutenção de vínculos familiares e sociais (Brasil, 2014; São Paulo, 2014; 2020). A relevância desse serviço está atrelada ao envelhecimento populacional, refletido por alterações nos indicadores demográficos e sociais, especialmente diante das projeções que apontam que, em 2070, aproximadamente 37,8% dos brasileiros serão idosos, com expectativa de vida estimada em 83,9 anos (Bello, 2024).

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) evidenciam mudanças significativas na composição familiar e indicam a necessidade de (re)avaliação de serviços, programas e projetos voltados à atenção à pessoa idosa e sua família, pois essas transformações refletem dinâmicas familiares distintas das décadas anteriores. Nesse cenário, as normativas brasileiras que orientam os espaços de cuidado assumem papel central em todos os níveis de atenção (Brasil, 2003; 2014; 2018; IBGE, 2023a; Minayo; Silva; Brasil, 2022; Teixeira, 2020).

No âmbito dos serviços de proteção social especial de média complexidade, os CDIs apresentam especificidades no estado de São Paulo (SP), onde são caracterizados como serviços socio sanitários, em consonância com a Portaria nº 02/2020 do Centro de Vigilância Sanitária (CVS), assim, apresenta característica intersetorial entre a assistência social e a saúde, articulados pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), que atua tanto no acompanhamento quanto na indicação de acesso da pessoa idosa a esse tipo de serviço (Brasil, 2014; São Paulo, 2018; 2020).

Diante das diretrizes e normativas que orientam os CDIs, observa-se que ainda não foi incorporada a atualização terminológica que substitui o termo “idoso” por “pessoa idosa”, conforme

estabelecido pela Lei nº 14.423/2022. Assim, a sigla CDI permanece sendo utilizada nas normativas vigentes e, por essa razão, também é adotada no desenvolvimento deste estudo (Brasil, 2022; 2003).

No que se refere ao atendimento ofertado nos CDIs, o serviço destina-se a pessoas idosas ou com deficiência, que apresentem dependência parcial para a realização das Atividades Básicas da Vida Diária (ABVD), como higiene, alimentação e mobilidade. Além disso, desenvolvem ações voltadas ao fortalecimento dos vínculos familiares, à promoção da socialização e ao alívio da sobrecarga do cuidador familiar, configurando-se como serviço diurno, de caráter coletivo e não residencial, diferente das Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), que possuem caráter asilar e de moradia (São Paulo, 2020; Brasil, 2014). Estudos realizados no contexto brasileiro destacam a importância da distinção tipológica entre esses serviços, considerando suas finalidades, modalidades de cuidado e organização institucional (Navarro; Marcon, 2006; Corsini, 2019; Semensato, 2021; Varoto *et al.*, 2021; Varoto; Mouta, 2022).

A procura de familiares por serviços que contribuam para minimizar as demandas e a sobrecarga associadas ao cuidado tem sido observada, tanto no contexto dos CDIs quanto em ILPIs que oferecem atendimento em regime diurno. Nesse cenário, as famílias buscam, nos CDIs, atividades voltadas à socialização, cuidados básicos relacionados às ABVDs, ações que favoreçam a manutenção da funcionalidade, da autonomia e do bem-estar, tanto no âmbito individual quanto coletivo (Navarro; Marcon, 2006; Araya *et al.*, 2018; Corsini, 2019; Semensato, 2021; Varoto *et al.*, 2021; Varoto; Mouta, 2022).

2 METODOLOGIA

Este artigo apresenta parte dos resultados referentes à percepção de gestores de CDIs e está vinculado à pesquisa intitulada “Panorama de atuação dos CDIs na RMSP”, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Gerontologia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Trata-se de um estudo com abordagem qualitativa, quantitativa, descritiva, exploratória, fundamentado na análise de conteúdo (Bardin, 2016) e orientado pelas normativas que regulamentam os CDIs. Neste artigo, os principais eixos de análise concentram-se em investigar a atuação dos CDIs pertencentes à RMSP, referente às características organizacionais, rotina de funcionamento em consonância com as normas técnicas vigentes, perfil dos gestores responsáveis e frequentadores dos serviços.

A pesquisa foi desenvolvida com anuência do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFSCar, sob o Certificado de Apresentação de Apreciação Ética nº 74467423.9.0000.5504. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) seguiu as diretrizes

estabelecidas pela Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde. A participação no estudo foi atrelada a anuência dos participantes por meio do TCLE (Brasil, 2016).

A coleta de dados foi realizada por meio da aplicação de questionário semiestruturado, elaborado a partir de instrumentos já utilizados pelo grupo de pesquisa e disponibilizado aos gestores no formato online via Google Forms. O instrumento foi organizado em seções que contemplaram: introdução, TCLE, características gerais da instituição, perfil do gestor, recursos humanos, rotina do serviço e conhecimentos sobre a legislação vigente. Os questionários foram encaminhados em três momentos, entre setembro e novembro de 2024, aos gestores dos CDIs da RMSP previamente identificados na etapa de mapeamento.

O mapeamento dos serviços foi realizada por meio da articulação com instituições parceiras que poderiam dispor de listagens desses serviços – o Conselho Estadual do Idoso de SP, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de SP e o Fórum Centros-Dia SP – além de busca ativa em redes sociais, utilizando palavras-chave relacionadas ao tema nos 39 municípios que compõem a RMSP e da técnica bola de neve (Vinuto, 2014). Foram identificados 135 serviços, organizados em três grupos: CDI, Centro Dia e similares, e ILPIs que oferecem atendimento diurno. Ao final do processo, houve retorno de 10 gestores, dos quais três foram excluídos por não se destinarem ao cuidado de pessoas idosas, resultando em uma amostra final de sete gestores de CDI.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Composição da amostra

Após a exclusão de 23 locais (por declínio na participação ou ausência do contato), o questionário foi encaminhado a 135 serviços. Durante esse processo, foram observados desafios significativos, especialmente quanto à consolidação das informações sobre os serviços, bem como à adesão dos parceiros institucionais. Diante disso, optou-se por incluir no envio todos os espaços pertencentes aos grupos 1, 2 e 3, conforme apresentados no Quadro 1.

Quadro 1: Quantitativo dos grupos organizados sobre os serviços de CDI, identificados na RMSP e sua natureza, São Carlos, SP, 2024.

<i>Dados do Mapeamento dos CDIs e similares do estudo. 2024.</i>					
Grupos	Indicação principal da atividade	Natureza	Serviço mapeado n (%)	Serviço excluído n (%)	Amostra final n (%)
Grupo 1	CDI	Governamental	34 (21,5%)	6 (4%) motivo: ausência de contato (6)	28 (17,7%)

		Não Governamental	15 (9,5%)	0	15 (9,5%)
Grupo 2	Centro DIA e similares	Não Governamental	55 (34,8%)	0	55 (34,8%)
Grupo 3	ILPI que oferta serviço de CDI	Não Governamental	54 (34,2%)	17 (10,5%) motivo: ausência de contato (12) e não interesse (5)	37 (23,5%)
TOTAL			158 (100%)	23 (14,5%)	135 (85,5%)

Fonte: Dados do estudo (2024).

O retorno correspondeu a 10 gestores (7,4%), sendo 7 (5,2%) pertencentes ao grupo 1 (CDI) e 3 (2,2%) ao grupo 2 (Centro Dia e similares). No grupo 2 (n=55), a listagem incluía serviços vinculados ao Núcleo de Apoio à Inclusão Social para Pessoas com Deficiência (NAISPD) e à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). Embora três gestores desse grupo tenham respondido ao questionário, verificou-se, a partir das respostas, que o público atendido não correspondia a pessoas idosas, motivo pelo qual esses serviços foram excluídos da análise final.

Em resposta ao cenário do envelhecimento e da deficiência no Brasil, a busca por suporte técnico de cuidado formal consiste em uma tendência multifatorial, motivada não apenas pelos declínios funcionais associados ao envelhecimento da pessoa com deficiência, mas também pelas mudanças dos cuidadores familiares informais (Carvalho; Ardore; Castro, 2015). Gironi *et al.* (2016) apontam que a assistência à pessoa idosa com deficiência no Brasil ainda apresenta fragilidades e desarticulação, e destaca a necessidade de inserção dessa população no debate das questões sociais do país, de modo a viabilizar uma assistência à saúde mais digna e humanizada.

No grupo 3, não houve retorno de participação no estudo. Segundo Varoto *et al.* (2021), a busca por serviços de CDI no contexto das ILPIs pode indicar fragilidades na compreensão sobre a tipologia desses serviços, uma vez que apresentam diferentes níveis de cuidado, de demandas do público atendido e de formas de organização institucional, além de, em alguns casos, a busca pode refletir a ausência de CDI no município. Camarano e Mello (2010) destacam que é comum a existência de CDIs funcionando em ILPIs, cenário também identificado por Corsini e Varoto (2023) em municípios da região centro-oeste do estado de SP. Entretanto, a Portaria CVS nº 02/2020 estabelece que a oferta de atendimento diurno do tipo CDI em ILPIs deve cumprir as normativas socio sanitárias e condições específicas de sua tipificação (São Paulo, 2020).

Nesse sentido, Corsini (2019) ressalta a necessidade de alinhamento contínuo das organizações às legislações vigentes, uma vez que divergências na compreensão tipológica podem gerar desalinhamentos quanto aos objetivos do serviço, público atendido e adequação normativa,

aspectos também discutidos nos princípios de administração e planejamento organizacional de Chiavenato (2003). Assim, torna-se relevante ampliar investigações sobre a oferta de CDI em dependências de ILPIs, como forma de analisar sua consonância com as normativas vigentes.

Sobre o grupo 1 (n=49), correspondente aos CDIs, houve adesão de 7 gestores (14,3%) ao estudo. Assim, os itens apresentados a seguir referem-se aos dados obtidos junto a esse grupo.

3.2 Características gerais dos serviços

Entre os CDIs analisados, observou-se predominância de serviços de natureza não governamental (n=5) em comparação aos governamentais (n=2); dentre os não governamentais, três possuem fins lucrativos e dois apresentam caráter filantrópico. Esse cenário pode indicar limitações no acesso ao serviço, uma vez que sua oferta tende a concentrar-se em iniciativas não governamentais, podendo restringir o atendimento a parcelas da população com melhores condições socioeconômicas. Diante desse contexto, evidenciam-se desafios para o apoio à comunidade envelhecida, que apresenta crescente demanda por esse tipo de cuidado, muitas vezes com oferta insuficiente. Assim, ressalta-se a necessidade de planejamento social e organizacional voltado à ampliação dos serviços de cuidado à pessoa idosa em diferentes níveis de atenção, bem como ao fortalecimento de ações intersetoriais entre os setores público e privado (Brasil, 2018; 2021).

Além disso, foi identificada a criação de CDIs no período entre 2013 e 2022. No conjunto dos serviços analisados, foram ofertadas 291 vagas, das quais 225 estavam ocupadas (diferença não identificada em razão do motivo). A normativa indica a oferta de até 50 vagas por serviço, embora não haja clareza quanto à correspondência desse limite com a capacidade física (São Paulo, 2014). Ademais, as instalações devem garantir condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade, segurança e acessibilidade aos usuários, em conformidade com a Lei Federal nº 10.098/2000 e com as normas de acessibilidade vigentes (Brasil, 2000; São Paulo, 2020).

3.3 Perfil do público atendido (frequentadores)

O público atendido é majoritariamente feminino e viúvo, correspondendo a 159 (73,6% e 100%, respectivamente), enquanto nos homens representam 57 usuários (26,4%), predominando o estado civil casado (43%). Observa-se inconsistência nos dados, pois foram identificados 216 frequentadores (96%), em contraste com a indicação anterior de 225 vagas preenchidas, não sendo possível caracterizar o perfil de 9 usuários (4%). A mediana de idade foi de 80 anos entre as mulheres e 76 anos entre os homens. Entre os homens, 28,5% são viúvos e 28,5% solteiros; considerando que ambos os grupos podem residir sozinhos, esse percentual alcança 57%, o que pode indicar que a

procura por CDIs dentre esse público possa estar relacionada à ausência de cuidadora familiar, de familiares próximos ou de pessoas disponíveis para ofertar cuidados.

Dados do IBGE indicam o crescimento de pessoas idosas que vivem sozinhas: em 2015 eram 3.683, dos quais 1.315 (35,7%) eram homens; em 2023 esse número passou para 5.727, sendo 2.258 (39,4%) do sexo masculino (IBGE, 2023b). Meira *et al.* (2017) destacam a centralidade do papel feminino na responsabilização do cuidado informal e nas relações de co-dependência associadas a essa função. Nesse cenário, a busca por cuidado formal em CDIs por homens viúvos e solteiros pode refletir a necessidade de suporte para a realização de cuidados diurnos.

O gênero dos usuários é majoritariamente feminino, refletindo o fenômeno da feminização da velhice descrito na literatura, caracterizado pela maior presença de mulheres na população idosa quando comparada à masculina (Lima *et al.*, 2023). Esse cenário relaciona-se à maior longevidade feminina, estimada em cerca de três anos a mais em relação aos homens (OPAS, 2020). No Brasil, dados do IBGE indicam que, em 2021, 51,1% da população era composta por mulheres e 48,9% por homens, sendo que, entre as mulheres, 8,2% tinham 60 anos ou mais (IBGE, 2022).

O processo de envelhecimento e seus desafios tendem a se intensificar com o avançar da idade, especialmente quando surgem necessidades de cuidados mais assistidos, levando algumas famílias a buscarem serviços formais de cuidado. Varoto e Mouta (2022) destacam que, no interior paulista, essa demanda está associada à presença de doenças crônicas e suas complicações, conforme reforçado por Minayo, Silva e Brasil (2022).

No que se refere ao grau de dependência global ou perfil funcional dos frequentadores, os resultados indicam predominância de pessoas idosas classificadas no perfil de funcionalidade 2 (100%), além de uma indicação para o perfil 3. De acordo com a normativa estabelecida pela Portaria CVS nº 02/2020, o grau de funcionalidade 2 é definido como:

Pessoas idosas com necessidade de adaptação ou supervisão de terceiros para realizar as atividades da vida diária [...]. Sendo assim, embora apresentem declínio funcional e dificuldades para a realização de AVD de forma independente, conseguem realizá-las com adaptação ou auxílio/supervisão de terceiros; são consideradas pessoas em risco de tornarem-se totalmente dependentes [...]. Neste sentido, o cuidado deve ter como foco a manutenção das funções ainda preservadas e a reabilitação dos aspectos comprometidos (São Paulo, 2020, p. 2).

Os resultados indicam consonância parcial com as normativas, pois observou-se a presença de usuários com maior nível de dependência. Tal cenário evidencia a necessidade de aprofundar investigações sobre o monitoramento da capacidade funcional do público atendido em relação às

características e finalidades do serviço, bem como discutir possíveis distinções tipológicas entre modalidades de cuidado, conforme aponta Corsini (2019).

Quanto à procura por vaga, a maioria das solicitações foi realizada por familiares e por serviços da rede, como o CREAS e a Unidade Básica de Saúde (UBS). O principal motivo foi a socialização e a necessidade de proteção especial, segundo a ótica do gestor. Entretanto, ao relacionar esse dado ao perfil de funcionalidade 2, predominante entre os frequentadores, pode-se inferir que a necessidade de cuidados físicos e mentais exerce papel relevante nessa demanda (São Paulo, 2018; 2020). Considerando que esse público tende a apresentar maiores necessidades relacionadas às ABVD, é provável que a rotina dos CDIs esteja organizada para atender tais demandas. Nesse sentido, os resultados sugerem possíveis fragilidades na percepção dos gestores quanto aos motivos da procura pelo serviço, uma vez que, embora a socialização seja um componente importante, o cuidado cotidiano relacionado à funcionalidade provavelmente constitui um fator central na busca por vaga.

Na frequência no uso do serviço, os resultados indicam predominância de cinco dias na semana (de segunda à sexta) em dois períodos (manhã e tarde). Esse cenário entre – procura, motivo e frequência de participação – propicia a visão prática e real das contribuições sociais do serviço conforme estabelecidas nas normativas juntos aos seus objetivos (São Paulo, 2014).

Quanto ao processo de admissão da pessoa idosa no serviço, os procedimentos envolvem avaliações relacionadas ao grau de funcionalidade e à vulnerabilidade social. Entende-se que, sobre avaliação em saúde referente ao grau de funcionalidade, deve ser realizada uma avaliação multidimensional, o que pressupõe a utilização de instrumentos específicos para esse fim (Brasil, 2018; São Paulo, 2018; 2020). Entretanto, os resultados não especificam quais instrumentos são utilizados e nem quais profissionais são responsáveis por essa avaliação admissional, indicando possíveis lacunas que podem subsidiar novas investigações, sobre quais atividades são efetivamente desenvolvidas nessa articulação entre saúde e social.

3.4 Características gerais do gestor

As gestoras participantes (n=7) são mulheres, com ensino superior completo e pós-graduação, mediana idade de 43 anos; 4 (57,1%) são casadas. Apresentam média de seis anos de atuação na função e experiência prévia com pessoas idosas, sendo que quatro possuem pós-graduação em Gerontologia. Segundo Mezzana *et al.* (2021), o aumento da busca por conhecimento e pesquisa na área do envelhecimento está relacionado ao processo de envelhecimento populacional. Nesse

contexto, a formação em Gerontologia em nível de pós-graduação contribui para a atualização profissional, ampliação de redes interdisciplinares e expansão das possibilidades de atuação, além de estimular o constante aperfeiçoamento e o domínio das normativas e legislações que orientam a área.

O conhecimento das normativas e legislações é fundamental para a atuação. No âmbito nacional, as gestoras relataram conhecer de normativas como: Política Nacional do Idoso (Lei n.º 8.842/1994), Estatuto da Pessoa Idosa (Leis n.ºs 10.741/2003 e 14.423/2022), Política Nacional de Assistência Social (Resolução CNAS n.º 145/2004), Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (2014). No âmbito estadual: o Programa Estadual “São Paulo Amigo do Idoso” (Decreto n.º 58.047/2012), a aprovação do serviço (Resolução COMAS-SP n.º 836/2014), a Portaria n.º 65 da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS, 2016) e a Portaria n.º 02 do CVS do Estado de SP (2020). Assim, os resultados indicam apropriação geral das normativas vigentes, embora não permitam afirmar, com precisão, a profundidade desse conhecimento. Adicionalmente, a participação neste estudo pode ter estimulado a busca pelas legislações mencionadas no questionário, favorecendo a produção de conhecimento em um processo de educação informal, inerente às características metodológicas adotadas no estudo.

Por outro lado, tais aspectos também podem ser compreendidos como uma limitação, uma vez que a investigação não dispõe de instrumentos mais aprofundados e detalhados para verificar ou avaliar o nível de conhecimento sobre as legislações mencionadas. Entretanto, outros elementos do questionário corroboram a indicação de conhecimento das normativas e legislações por parte dos gestores, como o grau de escolaridade, a área de formação — com destaque para a Gerontologia —, a experiência prévia de atuação com pessoas idosas. Diante dessas evidências, infere-se, a partir da análise do perfil dos gestores, que o conhecimento das legislações encontra-se integrado à prática profissional no serviço, mostrando-se, em geral, compatível com as normas vigentes.

Sobre à atuação do serviço, foram identificados aspectos relacionados às potencialidades e às fragilidades observadas no cotidiano institucional, evidenciados por meio de alguns relatos das gestoras: “Todos têm seus papéis, mas acabo me envolvendo com outras responsabilidades que não me cabem, devido ao quadro de profissionais escasso [...]” (Entrevistada 1, 2024, informação verbal concedida em 02/10/2024) e “Trabalho na área financeira, compras e marketing. Como o nosso serviço é pequeno, acabamos fazendo outras coisas, muitas vezes a rotina é bem corrida” (Entrevistada 3, 2024, informação verbal concedida em 03/12/2024). Além de relatos mais abrangentes, como da Entrevistada 2, 2024:

Elaboração de relatórios sociais e projetos, gestão de pessoas. Visitas técnicas domiciliares e hospitalares. Atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social para encaminhamento do CREAS. Auxílio no processo de aposentadoria e benefícios previdenciários. Encaminhamentos de casos aos órgãos do Judiciário, Ministério Público, saúde e educação. Reuniões com a equipe e familiares, etc (Entrevistada 2, 2024, informação verbal concedida em 02/10/2024).

Os relatos estão em consonância com a literatura sobre os desafios enfrentados por profissionais no cuidado à pessoa idosa, que incluem dificuldades de gestão, limitações estruturais, escassez de insumos e profissionais, além da desarticulação da rede de serviços. A gestão do cuidado à pessoa idosa configura-se como um campo complexo, que exige ações voltadas à proteção, prevenção e promoção da saúde, que devem ser fundamentadas na atuação humanizada e holística, a fim de qualificar essa gestão minimizar situações de sobrecarga e desvio de função (Corsini, 2019; Silva *et al.*, 2021). Além disso, as gestoras destacaram a necessidade de maior repasse de recursos para a ampliação do serviço, especialmente nos serviços governamentais, bem como a importância da capacitação técnica das equipes, apontamentos que reforçam a relevância social e acadêmica de pesquisas voltadas à temática, como essa investigação.

3.5 Características gerais da equipe do serviço

As equipes totalizaram 115 profissionais, com variação entre 7 e 23 integrantes por serviço. Observou-se predomínio do sexo feminino 100 (87%) em relação ao masculino 15 (13%), com medianas de idade de 43 e 33 anos, respectivamente. Cerca de 51% dos profissionais possuem ensino superior completo. Quanto às categorias profissionais, destacam-se áreas gerais, como limpeza 7 (100%), serviços de cozinha 5 (71,43%) e cuidadores formais 5 (71,43%), além de profissionais de áreas específicas, como Psicologia 6 (85,7%) e Assistência Social 5 (71,43%).

Embora tenham sido identificadas áreas profissionais relacionadas ao cuidado à pessoa idosa — como gerontologia, enfermagem, fisioterapia e terapia ocupacional — e apesar dessa composição atender, em parte, à equipe mínima prevista em legislação, observam-se possíveis lacunas nos recursos humanos preconizados. Considerando que os CDIs atendem pessoas idosas com dependência, a normativa estabelece um cuidador para cada seis usuários. Contudo, apenas cinco serviços (71,43%) indicaram contar com esse profissional, sugerindo inconsistências em relação às normas técnicas vigentes (São Paulo, 2014; 2020). Quanto ao vínculo de trabalho, predominou o regime de Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) em cinco serviços, além de modalidades pontuais, como estágio, contratos autônomos, estatutários e pessoa jurídica.

3.6 Características gerais da rotina

Dentre os 7 CDIs participantes, 5 passaram por reestruturações no planejamento das atividades ofertadas nos últimos 12 meses, principalmente relacionadas ao perfil do público atendido, às suas capacidades e demandas. Também foram identificadas reestruturações na equipe (n=3), no modelo de gestão (n=1) e no espaço físico (n=1). Na caracterização geral, todos os CDIs operam 5 dias por semana, de segunda a sexta-feira, com jornada diária variando entre nove e doze horas. A maior parte das atividades tem início às 7:00 horas e se encerra por volta das 19:00 horas.

Quanto à oferta de serviços alimentícios, a maioria dos CDIs 4 (57,14%) disponibiliza quatro refeições diárias, enquanto apenas 1 (14,29%) oferece três, demonstrando que parte das unidades não cumpre a recomendação mínima prevista na normativa (São Paulo, 2014, p. 14), que orienta a provisão de café da manhã, lanche, almoço e lanche da tarde. Adicionalmente, a presença de nutricionista para avaliação nutricional e elaboração de cardápios, não foi observada em dois CDIs, indicando desalinhamento destes com a normativa vigente (São Paulo, 2020).

As atividades desenvolvidas concentram-se principalmente em práticas físicas, como caminhadas, danças, alongamento e fisioterapia, e em atividades de estimulação cognitiva, como jogos lúdicos. Atividades terapêuticas complementares são esporádicas, enquanto os cuidados de ABVD são diários. A integração comunitária consiste em caminhadas em praças, visitas a serviços da rede e festas esporádicas, demonstrando baixa interação com a comunidade, contrariando a recomendação normativa de diversificação de atividades, como: intergeracionais, eventos, palestras, oficinas e etc. De forma similar, a integração familiar restringe-se a reuniões, evidenciando limitações na promoção de vínculos mais amplos com familiares (São Paulo, 2014, p. 18-20).

Os resultados indicam que as atividades desenvolvidas pelos CDIs geram contribuições positivas aos frequentadores. Destacam-se as atividades físicas, que favorecem a funcionalidade; os cuidados em saúde e o apoio às ABDV, como higiene, alimentação e uso de medicamentos; as atividades em grupo, que promovem socialização; e as atividades de beleza, relacionadas à preservação da autoestima, evidenciando impactos na saúde física, social e emocional das pessoas idosas. Nesse contexto, evidenciam-se as contribuições sociais dos CDIs, como a prevenção de situações de risco pessoal e social, a redução do isolamento e da institucionalização, a diminuição acidentes domésticos, além do fortalecimento dos vínculos familiares e do compartilhamento dos cuidados (Brasil, 2014; São Paulo, 2014; Camarano; Fernandes, 2022).

Quanto aos parceiros externos, nos CDIs governamentais, observa-se uma boa articulação com o setor de saúde e a rede multidisciplinar, como UBS, equipes domiciliares e prestadores de

serviços. Nos CDIs privados, embora reconheçam a contribuição positiva dos parceiros de saúde, a articulação com o setor apresenta fragilidades, evidenciando pontos críticos no estabelecimento de parcerias e no fluxo de integração entre os serviços (os dados disponíveis não permitiram o aprofundamento sobre os aspectos específicos desse contexto). Dentre os parceiros externos também foram mencionados estagiários e serviços de transporte terceirizados, vinculados ao setor não governamental. O transporte constitui fator decisivo para a participação do idoso no serviço, pois o deslocamento pode gerar dificuldades logísticas para as famílias. Embora a legislação preveja sua integração ao serviço, essa articulação não foi identificada nos CDIs governamentais.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora a maioria dos resultados favoreça que os CDIs atuam em conformidade com as legislações vigentes, observa-se que aspectos relacionados à gestão e à inovação ainda demandam avanços, motivados tanto pelas necessidades do público quanto pela articulação com a saúde, onde os dados sugerem que os CDIs governamentais apresentam articulação mais sólida, em comparação aos não governamentais. Os achados ressaltam a relevância do tema frente ao envelhecimento populacional, principalmente frente aos dados sobre o público dos CDIs, que é majoritariamente composto por pessoas idosas longevas (80+ anos), com demandas específicas desse perfil, assim como a necessidade de atenção às questões relativas às pessoas idosas com deficiência. Esses fatores reforçam a importância de iniciativas de gestão e inovação voltadas à adaptação, melhoria e aperfeiçoamento dos serviços, de modo a responder adequadamente às demandas sociais.

Constatou-se que, na percepção das gestoras, a busca por vagas nos CDIs está frequentemente associada à socialização. No entanto, a maior parte dos frequentadores corresponde ao perfil de funcionalidade 2, caracterizado por demanda de cuidados mais assistidos. Essa discrepância sugere possíveis fragilidades tanto na perspectiva da gestão quanto na visão das famílias que procuram o serviço. Nesse sentido, torna-se fundamental que os gestores implementem sistemas de coleta de dados sistematizados no processo de admissão, a fim de traçar estratégias e adotar metodologias que assegurem a oferta de assistência adequada às particularidades e necessidades inerentes ao perfil frequentador, potencializando a atenção individual e coletiva.

REFERÊNCIAS

Araya, A. X. *et al.* Programa Centros Diurnos del Adulto Mayor: recomendaciones para mejorar su funcionamiento. **Gerokomos**, Barcelona, vol. 29 n. 1, mar. 2018. Disponível em: https://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1134-928X2018000100009&script=sci_arttext. Acessado em: Mar. 2026.

Bardin, L. **Análise de conteúdo**. Lisboa, Portugal: Edições, v. 70, 2016.

Bello, Luiz. Agência IBGE Notícias. **População do país vai parar de crescer em 2041**. Agência Gov IBGE, 2024. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/41056-populacao-do-pais-vai-parar-de-crescer-em-2041>. Acessado em: Mar. 2026.

Brasil. Estatuto do Idoso. **Lei no 10.741, de 1º de outubro de 2003**. Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2017.

Brasil. **Lei nº 10.098, de 19 de Dezembro de 2000**. Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. Brasília: DF, 2000.

Brasil. **Lei nº 14.423, de 22 de Julho de 2022**. Altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, para substituir, em toda a Lei, as expressões “idoso” e “idosos” pelas expressões “pessoa idosa” e “pessoas idosas”, respectivamente. Brasília: DF, 2022.

Brasil. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. **Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016**. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília (DF), 24 Maio 2016. Seção 1. p. 44-46.

Brasil. Ministério da Saúde. **Secretaria de Atenção à Saúde**. Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. Orientações técnicas para a implementação de Linha de Cuidado para Atenção Integral à Saúde da Pessoa Idosa no Sistema Único de Saúde – SUS. Brasília: Ministério da Saúde, p.91, 2018.

Brasil. Ministério do desenvolvimento social e combate à fome. **Política Nacional de Assistência Social**. Brasília: Secretaria Nacional de Assistência Social, 2004.

Brasil. **Lei n.º 8.842, de 4 de Janeiro de 1994**. Dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências. Brasília, DF: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 1994.

Brasil. **Tipificação Nacional De Serviços Socioassistenciais**. Reimpressão. Normas de Funcionamento de Serviços de Atenção ao Idoso no Brasil, Secretaria de Políticas de Assistência Social Departamento de Desenvolvimento da Política De Assistência Social. Diário Oficial da União. Brasília, 2014.

Camarano, A. A.; Fernandes, D. Cuidados ao Idoso e à velhice. Cuidados para a população idosa: o que a pandemia desvendou? In: Freitas, E. V.; Py, L. (Orgs.). **Tratado de geriatria e gerontologia**. 5ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, p. 3115-3145, 2022.

Camarano, A. A.; Mello, J. L. Cuidados de longa duração no Brasil: o arcabouço legal e as ações governamentais. *In*: Camarano, A. A. **Cuidados de longa duração para a população idosa: um novo risco social a ser assumido?**. Rio de Janeiro: IPEA, p. 67-91, 2010.

Carvalho, C. L.; Ardore, M.; Castro, L. R. de. Cuidadores Familiares e o Envelhecimento da Pessoa com Deficiência Intelectual: Implicações na prestação de cuidados. **Revista Kairós-Gerontologia**, v. 18, n. 3, p. 333-352, 2015. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/kairos/article/view/27470/19438>. Acessado em: Mar. 2026.

Chiavenato, I. **Introdução à Teoria Geral da Administração**. 7. ed. Editora Atlas, 2003.

Corsini, T. V. M. **Tipologia de instituição de longa permanência e de centro dia para idosos segundo a visão de seus gestores**. 2019. 127f. Dissertação. Mestrado em Gerontologia – Programa de Pós Graduação em Gerontologia, Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), São Carlos/SP, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufscar.br/server/api/core/bitstreams/e3037ac0-af04-45d1-b765-bfc3cd40d7db/content>. Acessado em: Mar. 2026.

Corsini, T. V. M.; Varoto, V. A. G. Caracterização e rotina de instituição de longa permanência para idosos. **Revista Eletrônica Multidisciplinar de Investigação Científica**, v. 2, n. 3, 2023. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1eSF-wIYZ-_PVGRlnrwgho0QSxlmcl02e/view. Acessado em: Mar. 2026.

Girondi, J. B. R. *et al.* Legislação em saúde da pessoa com deficiência na perspectiva do idoso. **Revista Kairós-Gerontologia**, v. 19, p. 311-321, 2016. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/kairos/article/view/33854/23317>. Acessado em: Mar. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Censo Demográfico 2022**. Disponível em: <https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/>. Acessado em: Mar. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Características gerais dos domicílios e dos moradores 2022**. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua-PNAD, 2023a.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **PNAD Contínua - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua**. População em unidades domésticas unipessoais, por sexo e grupos de idade, 2015-2023, 2023b. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/9402#resultado>. Acessado em: Mar. 2026.

Lima, L. V. M. *et al.* Análise do fenômeno de feminização da velhice. **Revista Remecs-Revista Multidisciplinar de Estudos Científicos em Saúde**, p. 160-160, 2023. Disponível em: <https://revistaremececs.com.br/index.php/remecs/article/view/1327>. Acessado em: Mar. 2026.

Meira, E. C. *et al.* Vivências de mulheres cuidadoras de pessoas idosas dependentes: orientação de gênero para o cuidado. **Escola Anna Nery**, v. 21, p. e20170046, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/1414-8145.20170046>. Acessado em: Mar. 2026.

Mezzena, A. M. R. *et al.* Motivos e contribuições referidas por um grupo de profissionais pós-graduandos sobre a formação na área da Gerontologia. **Revista Kairós-Gerontologia**, v. 24, p. 29-

45, 2021. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/kairos/article/view/53761>. Acessado em: Mar. 2026.

Minayo, M. C. de S.; Silva, R. M. da; Brasil, C. C. P. (Orgs.). **Cuidar da pessoa idosa dependente: desafios para as famílias, o estado e a sociedade**. 1. ed. Fortaleza, CE. Editora Universidade Estadual do Ceará, 2022.

Navarro, F. M.; Marcon, S. S. Convivência familiar e independência para atividades de vida diária entre idosos de um centro dia. **Cogitare Enfermagem**, v. 11, n. 3, 2006.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS). **Década do Envelhecimento Saudável (2021-2030) na região das Américas**. 2020.

São Paulo (Estado). Diário Oficial do Estado de São Paulo. Centro de Vigilância Sanitária, **Portaria nº 02 de 18 de Março de 2020**: Institui normas para implantação e funcionamento dos Centros Dia para Idosos no âmbito do Estado de São Paulo, 2020.

São Paulo. **Guia de Orientações Técnicas Centro Dia do Idoso**. Secretaria de Desenvolvimento Social. São Paulo: Secretaria de Desenvolvimento Social, 2014.

Semensato, C. R. **Perfil de idosos que buscam vagas para cuidados diurnos**. [Trabalho de conclusão de curso]. São Carlos (SP): Universidade Federal de São Carlos, 2021.

Silva, R. M. *et al.* Desafios e possibilidades dos profissionais de saúde no cuidado ao idoso dependente. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, p. 89-98, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.15-90/1413-81232020261.31972020>. Acessado em: Mar. 2026.

Teixeira, S. M. Envelhecimento, família e políticas públicas: em cena a organização social do cuidado. **Serviço Social & Sociedade**, p. 135-154, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.15-90/0101-6628.205>. Acessado em: Mar. 2026.

Varoto, V. A. G. *et al.* Moradia na velhice: a busca por instituições de longa permanência. congresso luso-brasileiro para o planejamento urbano, regional, integrado e sustentável (**pluris 2021 digital**): Pequenas cidades, grandes desafios, múltiplas oportunidades, 2021.

Varoto, V. A. G.; Mouta, C. Acolhimento de octogenários em instituições de longa permanência para idosos: principais motivos para a procura. **Egitania Scientia**, número especial: Congresso Internacional Age.Comm, pp.83-99, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.46691/es.vi.57>. Acessado em: Mar. 2026.

Vinuto, J. A amostragem em bola de neve na pesquisa qualitativa: um debate em aberto. **Temáticas**, v. 22, n. 44, p. 203-220, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.20396/tematicas.v22i44.10977>. Acessado em: Mar. 2026.

ENTREVISTADAS

ENTREVISTADA 1. Centro Dia para Idosos na Região Metropolitana de São Paulo. Entrevista concedida à Carolina Ramos Semensato. Online. 02/10/2024.

ENTREVISTADA 2. Centro Dia para Idosos na Região Metropolitana de São Paulo. Entrevista concedida à Carolina Ramos Semensato. Online. 02/10/2024.

ENTREVISTADA 3. Centro Dia para Idosos na Região Metropolitana de São Paulo. Entrevista concedida à Carolina Ramos Semensato. Online. 03/12/2024.